

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН

Раззаков А.А

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7602797>

Введение. Одно из важнейших направлений в решении проблемы охраны материнства и детства связано с улучшением показателей репродуктивного здоровья населения. В Узбекистане репродуктивное здоровье (РЗ) населения является важной медико-социальной проблемой и занимает ведущее место среди других проблем.

Целью исследования явилось оценить показатели репродуктивного здоровья женщин в Узбекистане и определить роль семейного врача в их улучшении.

Методы исследования. Исследования проводились в семейной поликлиниках Ташкентского района Ташкентской области. Данные исследования базировались на использовании комплексных методов и математических приемов. Статистический метод применен для получения информации о количественном изменении лечебно-профилактического учреждения всех типов за последние десятилетия.

Результаты и обсуждения. По изучению кадрового состава отмечено, что врачи работающие в семейных поликлиниках большинство имели высокий стаж работы: до 10 лет-18%, до 10-15 лет-11,3%, до 15-20 лет 7% и выше 20 лет - 63,4%. По возрастному составу врачи распределились таким образом: до 40 лет – 11 (15,5%), 40 -50 лет - 14 (19,7%), 50-60 лет – 29 (40,8%), 60-0 лет – 14 (19%) и выше 70 лет -3 (4,2%). Из общего количества врачей 32 (45%) имели высшую категорию и в последнее 3 лет повышали квалификацию 56 (79%) врачи.

Анализ данных проведенного исследования Ташкентского района показали заболеваемости женщин репродуктивного возраста в 2021 году составил 3,96 на 1000 женщин репродуктивного возраста. Среди заболеваний лидируют анемия – 8206 (34,9%), заболевания органов дыхания – 4032 (1,2%), заболевания пищеварительной системы -1967 (8,4%), болезни почек – 1661 (7,1%), эндокринные заболевания – 1593 (6,8%), заболевания сердечно-сосудистой системы – 1503 (6,4%) и другие – 4532 (19,3%). Анализ изучения обращаемости женщин в семейную поликлинику показал, что большинство из них обращаются к гинекологу по профилактическим целям и этот показатель составил - 78%. Это показывает, что женщины стали заботиться о своем здоровье. Из репродуктивного анамнеза анкетированных пациенток выяснилось, что частота самопроизвольного выкидыша из числа опрошенных составила 11,0 %, причем от одного до 4-х выкидышей, преждевременных родов — 12,6 %, 13,1 % пациенток пользовались внутриматочной контрацепцией.

В кабинете по планированию семьи женской консультации Ташкентского района проводится работа по профилактике нежелательной беременности. На учете состоит 41% женщин, использующих различные методы контрацепции. Основными методами предохранения от нежелательной беременности в данном районе были ВМС, ОК, ИК. В большинстве случаев используются гормональные контрацептивы (около 60%), ВМС (около 30%), другие методы контрацепции – около 10% (барьерные и др.). По итогам данных 2021 года в Ташкентской области среди женщин фертильного возраста число абортотв составила 108 (0,5%). Данные показывают, что среди женщин велика доля тех, кто имеет информацию о вреде абортов.

Основная работа по улучшению репродуктивного здоровья женщин проводится в отделении женской консультации семейной поликлиники. В улучшении этих показателей большая роль возлагается на семейных врачей.

Заключение. Проведенный анализ медико-социальных аспектов женщин репродуктивного возраста, свидетельствует о возрастании посещений женщин к семейному врачу с профилактической целью, что привело к снижению абортот и повышению их медицинской грамотности. Но, несмотря на это, заболеваемость среди женщин не имеет тенденцию к снижению, поэтому семейные врачи должны проводить консультирование, предоставлять информацию и доступ к надежным методам контрацепции, а также быть тесно связанными или интегрированными с другими службами репродуктивного здоровья.

References:

1. Бабажанова Ш. Д., Любич Н.И., Джаббарова Ю.К. Метод конфиденциального анализа критических ситуаций в акушерской практике: Методические рекомендации. - Ташкент, 2019. - 42с.
2. Гафуров Ж.М., Любич А.С., Бабажанова Ш.Д., Джаббарова Ю.К., Умарова Н.М. Эффективность использования малоинвазивных методов в диагностике и лечении послеродовых септических осложнений. //Журнал теоретической и практической медицины, 2019, №5. - С. 38-41.
3. Демьянова, Т.Г. Мониторинг здоровья глубоконедоношенных детей на первом году жизни: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - М., 2004.- 26 с.
4. Качан, С.Э. Шишко Г.А., Артюшевская М.В. Глубоконедоношенные дети (определения, проблемы, принципы терапии): учеб. - метод. Пособие. Минск: БелМАПО, 2006. - 26 с.